

ТЕМА КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ ТЕМ

Нарзуллаевой Шоиры Бахшилловны

Азиатский Международный Университет. Ассистента кафедры

История и Филологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8061313>

Аннотация. В данной статье рассматривается тема как литературная категория и многообразие тем. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии. В конце статьи есть выводы и предложения.

Ключевые слова: литературная категория, научной литературе, образ, термина.

THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS

Abstract. This article considers the topic as a literary category and a variety of topics. Throughout the article, informed opinions and comments are used. At the end of the article there are conclusions and suggestions.

Key words: literary category, scientific literature, image, term.

В учебной, справочной и научной литературе термин «тема» толкуется по-разному. «Одни понимают под темой жизненный материал, взятый для изображения. Другие – основную общественную проблему, поставленную в произведении»¹ – пишет Г.Л. Абрамович. В понятии темы в этом случае объединяются два совершенно разных значения. Более четко эти значения разграничены в словаре литературных терминов: «Тема – основной замысел, основное звучание произведения. Представляя собой то неразложимое эмоционально-интеллектуальное ядро, которое поэт каждым своим произведением как бы пытается разложить, понятие темы – отнюдь не покрывается т. н. содержанием. Темой в широком смысле слова является тот целостный образ мира, который определяет поэтическое мировосприятие художника. Под знаком этого образа у художника сочетаются самые разнородные явления действительности. Благодаря этому образу и возможна синтетическая деятельность художника, которая и отличает его от не-художника»².

Другое значение термина «тема» насущно для разумения познавательного аспекта искусства: оно восходит к теоретическим опытам прошлого столетия и связано не с элементами структуры, а напрямую с сущностью произведения как целого. Тема как фундамент художественного творения – это все то, что стало предметом авторского интереса, осмысления и оценки. Данный феномен Б.В. Томашевский назвал главной темой произведения. Он называл темы любви, смерти, революции. Тема, утверждал ученый, – это «единство значений отдельных элементов произведения. Она объединяет компоненты художественной конструкции, обладает актуальностью и вызывает интерес читателей»³. Ту же мысль выражают современные ученые: «Тема есть некоторая установка, которой подчинены все элементы произведения, некоторая интенция, реализуемая в тексте»⁴.

¹ Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. – М., 1970. – С. 122-123

² Словарь литературных терминов. Т. 2. П—Я. – М., 1987

³ Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика (1925). – М., 1996. – С. 176–178

⁴ Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К понятиям «тема» и «поэтический мир»// Ученые записки/ Тартуского гос. ун-та. Вып. 365. Тарту, 1975. – С. 150

Термин «тема» издавна используется в музыковедении. Это – «наиболее яркий музыкальный фрагмент», элемент структуры, который «представляет от данного произведения» – то, что «запоминается и узнается»⁵. В данной терминологической традиции тема сближается (если не отождествляется) с мотивом. Это активный, выделенный, акцентированный компонент художественной ткани. По словам Б.В. Томашевского, темы мелких частей произведения именуются мотивами, «которые уже нельзя более дробить»⁶. Темами именуют наиболее существенные компоненты художественной структуры, аспекты формы, опорные приемы.

Литературные произведения, в абсолютном своем большинстве, имеют стабильные вечные темы, особенность которых состоит в том, что они практически неисчерпаемы, так как всегда будут актуальными в любом обществе. Сколько вариантов их раскрытия не было бы, все равно каждый раз остается что-то недосказанное, а также то, что поддается совершенно другой интерпретации в новых исторических условиях.

Знакомясь с различными литературными произведениями, мы поражаемся тому, как одна и та же тема видится разным писателям. Многие литературные произведения, дошедшие до нас, описывают один и тот же сюжет, но разделенный и подкорректированный веками.

Вечные темы литературы можно разделить на следующие категории:

1. Онтологические – темы неопознанных вечных явлений: космос, свет, тьма.

2. Антропологические темы:

- понятие бытия – грех, причастность, гордыня, жизнь человека, смерть.

- эпохальные события – войны, революции, мир, гражданская деятельность.

- сфера социальных инстинктов – любовь, дружба, семья, рвение к власти, социальные трансформации человека.

Рассуждения о вечных проблемах также весьма характерно для литературного процесса. Основной вечной проблемой, которая обсуждается в литературных произведениях, являются вопросы и проблемы нравственности человека и общества. Наряду с описанием данной проблемы, в литературе указаны и пути ее решения – для общества это революция или реформа, для человека – нравственное усовершенствование.

Еще одной традиционной вечной проблемой является вопрос о неприятии обществом отдельной личности, так называемого, героя – одиночки. Особое место в литературном процессе занимает осветление общечеловеческих проблем – поиски смысла жизни, понимание добра и зла, внутренние терзания и т.д.

В своем обращении к вечным темам искусство оказывается сродным и близким онтологически ориентированной философии и учениям о природе человека (антропологии). Преломление в искусстве бытийных констант стало предметом пристального рассмотрения философами эпохи романтизма⁷, а также учеными школ

⁵ Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. – Л., 1977. – С. 5, 8

⁶ Томашевский Б.В. Поэтика. – М., 1996. – С. 71. О соотносительности понятий «тема» и «ив» см. также: Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской литературе яа XIX века // Ученые записки / Тартуского гос. ун-та. Вып. 365. Тарту, 1975. ГЧ20–121, 142 (прим.).

⁷ По мысли Шеллинга, «вечные мифы» творятся большими поэтами (Данте, Шекспир, Сервантес, Гете) всех эпох: «Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию» (Шеллинг В.Ф. Философия искусства. – С. 147).

мифологических Гримм в Германии, Ф.И. Буслаев в России) и неомифологических. (Н. Фрай)⁸, психоаналитического искусствоведения, ориентирующегося на труды З. Фрейда и К. Г. Юнга.

Наиболее значимой и распространенной в литературе со времени ее возникновения и до сегодняшнего дня является тема человека и его существования в мире. Образ человека – основной в искусстве слова. Поступки, мысли и чувства персонажей составляют центр авторского интереса в повествовательной литературе, в эпических и драматических жанрах. Внутренний мир человека является предметом познания в лирике. Человек как предмет изображения – центр литературной тематики в целом. Внутри него также можно выделить несколько условных тематических групп. К примеру, круг тем, в основе которых лежит самопознание автора, так называемая исповедальная тематика, где в центре находятся биографическая личность автора, его искания и размышления по поводу собственного существования. Важную роль такая тематика играет в автобиографической литературе. Например, в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» одной из тем является становление личности молодого человека, близкого автору. Автобиографический пласт тематики присутствует и во многих лирических произведениях, так как отражает внутренний опыт автора, раскрывает его отношение к миру и жизни. Такова лирическая героиня ранней Ахматовой. Тема одиночества в мире, присутствующая в лирике Лермонтова, несомненно, имеет под собой автобиографический подтекст, а часто и напрямую отражена в тематике стихов великого поэта.

Наряду с термином «тема» нередко употребляется и близкий к нему по смыслу термин «тематика». Его применение указывает на то, что в произведение включает в себя не только основную, но и целый ряд вспомогательных тем и тематических линий; или темы многих произведений находятся в тесной связи с одной, или набором нескольких родственных тем, образуя обширную тематику одного класса. Так, В.М. Жирмунский мыслил тематику как сферу семантики художественной речи: «Каждое слово, имеющее вещественное значение, является для художника поэтической темой, своеобразным приемом художественного воздействия. В лирике нередко целое поэтическое направление определяется по преимуществу своими словесными темами; например, для поэтов-сентименталистов характерны такие слова, как «грустный», «томный», «сумерки», «печаль», «гробовая урна» и т. п.»⁹.

Тематика – совокупность литературных явлений, составляющих предметно-смысловой момент поэтического произведения. Определению подлежат следующие, связанные с понятием тематики, термины – тема, мотив, сюжет, фабула художественно-литературного произведения.¹⁰

⁸ Всемирный резонанс имела работа Н. Фрая, где утверждалось, что ритуально-мифологические архетипы составляют основу писательского творчества, определяя облик едва ли не всех литературных жанров (Frye N. *Anatomy of criticism*. Princeton, 1957). Русский перевод см. в: *Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XV вв.: Трактаты, статьи, эссе.* – М., 1987. Из числа отечественных работ о «вечных темах» литературы назовем: Мелетинский Е.М. *О литературных архетипах.* – М., 1994.

⁹ Жирмунский В.М. *Задачи поэтики (1919, 1923)*// Жирмунский В.М. *Теория литературы. Поэтика. Стилистика.* – Л., 1977. – С. 30.

¹⁰ *Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов.* Т. 2. П—Я. – М., 1987

Понятие это (художественная тема, тематика) в значительной мере скомпрометировало себя догматически узкой интерпретацией, которая упрочилась в отечественном литературоведении начиная с 1920-х годов: темы литературных произведений настойчиво сводились к «социальной характерности»¹¹.

Художественная тематика сложна и многопланова. На теоретическом уровне ее правомерно рассмотреть как совокупность трех начал. Это, во-первых, онтологические и антропологические универсалии, во-вторых – локальные (порой весьма масштабные) культурно-исторические явления, в-третьих – феномены индивидуальной жизни (прежде всего - авторской) в их самоценности. Перспектива подобного истолкования тематики искусства (на наш взгляд, еще весьма предварительно) намечена М. М. Гиршманом, по словам которого, «в произведениях как художественной целостности равно несомненными и равно достойными являются человечество, народ и конкретная человеческая личность»¹².

Предметом изображения в произведениях художественной литературы (словесности) могут быть самые различные явления человеческой жизни, жизни природы, животного и растительного мира, а также материальной культуры (здания, обстановка, виды городов и т. п.). Иногда изображаются даже фантастические существа – говорящие и мыслящие животные и растения, различного рода духи, боги, великаны, чудовища и т. п.

Но основным предметом познания в художественной литературе (в ее отличии от синкретического словесного творчества первобытного общества) являются характерные особенности человеческой жизни в ее социальной сущности. Иначе говоря – это социальные характеры людей как в их внешних проявлениях, отношениях, деятельности, так и в их внутренней, душевной жизни, в состоянии и развитии их мыслей и переживаний.

Социальный характер, как уже указывалось, – это индивидуальное воплощение тех или иных общих, существенных, социально-исторических особенностей человеческой жизни. Социальным характером всегда обладает та или иная личность с ее индивидуальными чертами и свойствами. Но не всякая индивидуальность отличается ярко выраженной характерностью. Характер – это такая индивидуальность, которая воплощает в себе какие-то общие, существенные особенности социальной жизни людей со значительной степенью отчетливости и активности.

Образы животных, растений, виды природы часто имеют в художественной литературе иносказательное и служебное значение. Они или знаменуют собой людей, как это почти всегда бывает, например, в баснях, или создаются для выражения человеческих переживаний, особенно в лирических образах природы. Еще чаще явления природы с ее растительным и животным миром изображаются как та естественная среда, в которой протекает человеческая жизнь с ее социальной характерностью.

В реальной жизни существенные особенности людей, выражающиеся в их индивидуальности, всегда формируются под действием социальных отношений какой-то страны и эпохи. В этом смысле человеческие характеры всегда исторически конкретны. Каждая среда, страна, эпоха рождает свои, особенные характеры людей со всей разносторонностью и сложностью их жизни.

¹¹ Поспелов Т.Н. Эстетическое и художественное. – С. 215–231.

¹² Гиршман М.М. Избранные статьи. Художественная целостность. Ритм. Стиль. Диалогическое мышление. – Донецк, 1996. – С. 11.

Так, в русском столичном дворянском обществе первой половины XIX в., представлявшем как будто одну классовую среду, были люди разного уровня мышления и разных взглядов. Одни вели спокойное, беззаботное, обеспеченное существование. Таких, например, изобразил Пушкин в лице графа Нулина или Л. Толстой в лице Анатоля Курагина. Другие более или менее активно участвовали в идейно-политической борьбе, которая уже тогда разделяла круги столичного дворянства на два враждебных лагеря. Многие из них были сторонниками и защитниками самодержавия и крепостничества. Таких, например, показал Грибоедов в «Горе от ума» в лице Скалозуба и Фамусова или Л. Толстой в «Войне и мире» в лице старого князя Курагина, Друбецкого, Берга. Немногие, сознавая реакционность самодержавия, крепостнической власти, подавляющей страну, стремились к ее свержению. Это были декабристы, о которых позднее упомянул Некрасов в поэме «Русские женщины». Были и такие, которые в своей враждебности к «светской черни» не шли дальше личного, индивидуалистического протестанства, – это Онегин у Пушкина, Печорин у Лермонтова, Бельтов у Герцена.

Существовали различия и между участниками революционного движения, приведшего к победе Великого Октября; между теми, кто участвовал в строительстве социализма в нашей стране. Так, Горький в романе «Мать» показал революционеров-подпольщиков, вышедших не только из рабочей среды, как Павел, Нилова, Андрей Находка, но и из среды демократической интеллигенции, овладевшей социалистическими идеалами. Это Наташа, Саша, Егор Иванович, Софья, Николай Иванович. И в романе Шолохова «Поднятая целина» коммунисты, участвовавшие в преобразовании крестьянской жизни, – люди с разными социальными характерами. Давыдов – питерский рабочий с крепкими пролетарскими традициями, политически сознательный, уверенный в своих действиях; Нагульнов и Разметнов – выходцы из крестьянской бедноты, мыслящие и чувствовавшие в значительной мере стихийно.

Тематика произведений является выражением особенностей национальной жизни определенной эпохи. Так, например, тематическая организация романов Бальзака обусловлена своеобразием жизни французского буржуазно-дворянского общества 20 – 40-х годов XIX в. В отличие от образов протестующих дворянских интеллигентов типа Онегина, Печорина, характерных для передовой русской литературы того же времени, главные герои Бальзака – люди из обедневшего дворянства, пытающиеся сохранить свои аристократические привычки и вернуть утраченное достоинство путем выгодных связей и карьеры, или же это буржуазные дельцы, банкиры, ростовщики, или преуспевающие плуты, строящие свою карьеру на овладении тайнами частной жизни, на шантаже, ловкости, обольщении женщин и т. п.

Каждый писатель всегда тяготеет к выбору и изображению определенных характеров. Такое тяготение объясняется не только особенностями личного жизненного опыта писателя, не только индивидуальными свойствами его таланта, но прежде всего – его принадлежностью к тому или иному течению общественной мысли и вытекающей отсюда его идейной активностью, наличием у него определенного мирозерцания, определенных идеологических взглядов.

Переломы, происходящие в общественной жизни, обычно очень быстро отражаются на тематике художественных произведений. Но эти перемены могут быть двоякого рода.

Они выражаются в появлении новых социально-исторических характеров, что, естественно, обуславливает новизну тематики в литературе того или иного периода. Так, появление рабочего класса и активизация его деятельности в России не могли не привлечь внимания русских писателей начала XX в., в первую очередь М. Горького.

В 40-е годы прошлого века русская литература как бы открыла для себя самый факт существования так называемого «маленького» человека – мелких чиновников, обитателей городских трущоб, чердаков, окраин, а также крестьян. Вспыхнувший интерес к таким характерам вызвал к жизни целый поток рассказов и очерков, посвященных одной и той же теме, авторами которых были писатели с различными идейными взглядами, – такие, как Тургенев и Григорович, Некрасов и Салтыков-Щедрин, Достоевский и Герцен и др.

Определенные социальные характеры встречаются не только в реалистической литературе, но и в произведениях классицизма, сентиментализма, романтизма, а также в произведениях более ранних эпох. Авторы их тоже выбирают, обобщают и творчески типизируют наиболее характерные, с их точки зрения, человеческие отношения и переживания. Эти отношения могут отражать черты как той эпохи, к которой принадлежит сам автор, так и других эпох, к которым принадлежат изображенные автором герои.

Таким образом, выбор характеров зависит от мирозерцания писателя, его общественных взглядов. А сущность самих характеров, составляющих тематику произведения, определяется состоянием общественной жизни той среды и эпохи, которая изображается в произведениях.

Но тематикой не исчерпывается содержание литературных произведений. Еще более важна другая сторона их содержания – проблематика.

Проблема – одна из сторон содержания литературных произведений. Как правило, даже в пределах одной темы, избранной писателем, возможна постановка самых различных проблем. Любое произведение является многопроблемным.¹³

Проблемой называется вопрос, не имеющий однозначного решения или предполагающий множество равнозначных решений. Многозначностью возможных решений проблема отличается от задачи. Проблема – это вопрос, и формулироваться она должна преимущественно в вопросительной форме, тем более если формулировка проблем является задачей вашего сочинения или другой работы по литературе.

Иногда в искусстве настоящим прорывом становится именно поставленный автором вопрос – новый, неизвестный обществу ранее, но ныне животрепещущий, жизненно важный. Многие произведения для того и создаются, чтобы поставить проблему.

Под проблематикой художественного произведения в литературоведении принято понимать область осмысления, понимания писателем отраженной реальности¹⁴. Это сфера, в которой проявляется авторская концепция мира и человека, где запечатлеваются размышления и переживания писателя, где тема рассматривается под определенным углом зрения.

«На уровне проблематики читателю как бы предлагается диалог, подвергается обсуждению та или иная система ценностей, ставятся вопросы, приводятся

¹³ Литература. – М.: АСТ, 2002.

¹⁴ Ведение в литературоведение. – М., 1988. – С. 94. – С. 18.

художественные «аргументы» за и против той или иной жизненной мироориентации. Проблематику можно назвать центральной частью художественного содержания, потому что в ней, как правило, и заключено то, ради чего мы обращаемся к произведению – неповторимый авторский взгляд на мир»¹⁵. Чем сложнее интересующее автора явление (то есть чем сложнее выбранная им тема), тем больше вопросов (проблем) оно будет вызывать, и тем сложнее для решения будут эти вопросы, то есть тем глубже и серьезнее будет проблематика литературного произведения.

Но следующим шагом становится авторское решение поставленного вопроса. Видение автором решения поставленных проблем и является идеей произведения.

Идея (греч. Idea, понятие, представление) – в литературе: основная мысль художественного произведения, предложенный автором способ решения поставленных им проблем. Совокупность идей, систему авторских мыслей о мире и человеке, воплощенную в художественных образах называют идейным содержанием художественного произведения.

Выраженное в произведении отношение к жизни, или ее идейно-эмоциональная оценка, всегда зависит от осмысления писателем изображаемых им характеров и всегда тем самым вытекает из его мировоззрения.

REFERENCES

1. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. – М., 1970. – С. 122-123
2. Словарь литературных терминов. Т. 2. П—Я. – М., 1987
3. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика (1925). – М., 1996. – С. 176–178
4. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К понятиям «тема» и «поэтический мир»// Ученые записки/ Тартуского гос. ун-та. Вып. 365. Тарту, 1975. – С. 150
5. Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. – Л., 1977. – С. 5, 8
6. Томашевский Б.В. Поэтика. – М., 1996. – С. 71. О соотношенности понятий «тема» и «ив» см. также: Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской литературе яа XIX века // Ученые записки / Тартуского гос. ун-та. Вып. 365. Тарту, 1975. ГЧ20–121, 142 (прим.).
7. По мысли Шеллинга, «вечные мифы» творятся большими поэтами (Данте, Шекспир, Сервантес, Гете) всех эпох: «Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию» (Шеллинг В.Ф. Философия искусства. – С. 147).
8. Всемирный резонанс имела работа Н. Фрая, где утверждалось, что ритуально-мифологические архетипы составляют основу писательского творчества, определяя облик едва ли не всех литературных жанров (Frye N. Anatomy of criticism. Princeton, 1957). Русский перевод см. в: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX³/₄XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. Из числа отечественных работ о «вечных темах» литературы назовем: Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М., 1994.

¹⁵ Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – М., 2000. – С.28

9. Жирмунский В.М. Задачи поэтики (1919, 1923)// Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977. – С. 30.
10. Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. Т. 2. П—Я. – М., 1987
11. Поспелов Т.Н. Эстетическое и художественное. – С. 215–231.
12. Гиршман М.М. Избранные статьи. Художественная целостность. Ритм. Стиль. Диалогическое мышление. – Донецк, 1996. – С. 11.
13. Литература. – М.: АСТ, 2002.
14. Введение в литературоведение. – М., 1988. – С. 94. – С. 18.